

Acuse de envío de escrito.

	Órgano Jurisdiccional	Número de Expediente	Origen	Fecha y Hora de Recepción
1	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:35 a. m.
2	Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	12/11/2025 09:18 p. m.
3	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:41 a. m.
4	Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:27 a. m.
5	Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:19 a. m.
6	Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Norte con Residencia en Ensenada Baja California	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:02 a. m.
7	Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcoyotl	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:45 a. m.
8	Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcoyotl	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:41 a. m.
9	Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Norte con Residencia en Ensenada Baja California	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	22/10/2025 12:14 p. m.
10	Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcoyotl	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	30/09/2024 04:23 p. m.
11	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:38 a. m.
12	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con Residencia en Boca del Río, Veracruz	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:32 a. m.
13	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:43 a. m.
14	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:29 a. m.
15	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:39 a. m.
16	Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:05 a. m.
17	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	30/09/2024 09:07 a. m.
18	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	11/11/2025 10:57 p. m.

19	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	06/10/2025 09:28 p. m.
20	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con Residencia en Boca del Río, Veracruz	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:33 a. m.
21	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	14/10/2022 07:46 a. m.
22	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/10/2025 11:47 a. m.
23	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/10/2025 11:13 a. m.
24	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/10/2025 06:50 p. m.
25	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	12/10/2025 11:45 p. m.
26	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:07 a. m.
27	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:36 a. m.
28	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	01/08/2024 11:45 p. m.
29	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	14/11/2025 10:54 p. m.
30	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	12/04/2023 02:38 a. m.
31	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:13 a. m.
32	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:30 a. m.
33	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	23/10/2025 11:16 a. m.
34	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/01/2024 09:56 a. m.
35	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	27/10/2025 05:08 a. m.
36	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	01/08/2025 09:42 a. m.
37	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/01/2024 11:11 p. m.
38	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 11:51 p. m.
39	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	21/10/2025 11:59 p. m.
40	Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con Residencia en Villahermosa	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:10 a. m.
41	Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Celaya	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:16 a. m.

42	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:07 a. m.
43	Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:44 a. m.
44	Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito	—	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:47 a. m.